

ADABIYOTLAR RO`YHATI:

1. Вахобов М.М. Компетенциявий ёндашувга асосланган давлат таълим стандартларини жорий этиш - замонавий таълим парадигмаси сифатида (Замонавий Таълим / Современное образование 2016,10)
2. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка: Вопросы психологии. – М: Педагог,2001. с. 541.
3. Nicole de Grandmont, Pédagogie de jeu : jouer pour apprendre, Boeck, –Paris, –1997 p.47
4. Ergasheva X.Yu. Bolaga ikkinchi tilni o'rgatishni samarali tashkil etishda rivojlantiruvchi muhitning ahamiyati//“Tilshunoslikdagi zamonaviy yo'nalishlar: muammo va yechimlar//xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Andijon 2020 28- yanvar, b 6-8.
5. [Гальскова Н. Д.](#) Современная методика обучения иностранным языкам: пособие для учителя / М: –2000. с 165.
6. Григорьев С. Г. Информатизация образования. Фундаментальные основы М: – 2005. с 231.
7. Гроос.К. “Der Lebenswert des Spiels” –Германия, 1999, с 178
8. Rsaliev A.T. Formation of Communicative competence of Primary class students based on didactic game technology. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, ISSN 2795-739X, March, 2023, pages 96-99.
9. Rsaliev A.T. The model of teaching through didactic games to develop student`s communicative competence in elementary school. Language and literature teaching, №4, Tashkent, 2023, p 105-107.
10. Rsaliev A.T. The influence of didactic games on the process of effective learning. The role and importance of Zahiriddin Muhammad Babur in the development of world science and culture, International scientific practical conference, Fergana, 2023, p 1067-1070.

РОЛЬ И МЕТОД ВОСПИТАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Рустамова Азиза Равшан кизи

Национальный университет имени Мирзо Улугбек

Кафедра Иностранного языка и литература

Бакалавр, студент 3-го курса

E-mail: elyor_24@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматривается роль между родителями и их детей в подростковом возрасте, а также роль между учителями и ученикам, метод воспитания в подростковом возрасте

Ключевые слова: роль, подростки, родители, воспитание, общение, психологическая поддержка, исследование.

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'smirlik davrida ota-onalar va ularning farzandlari o'rtasidagi rol, shuningdek, o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi rol, o'smirlik davridagi ta'lim usuli muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: rol, o'smirlar, ota-onalar, tarbiya, muloqot, psixologik yordam, tadqiqot.

Annotation: This article discusses the role between parents and their children in adolescence, as well as the role between teachers and students, the method of education in adolescence

Key words: role, teenagers, parents, upbringing, communication, psychological support, research.

Воспитание не только должно развивать разум человека и дать ему известный объем сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которой жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливою.

(К. Д. Ушинский)

Всемирный опыт показывает, что дети с 12-16 лет называются подростками. И в этот сложный для них период, начинается адаптация в

новую взрослую жизнь. Они хотят стать более ответственными, самостоятельными, но, к сожалению, они не понимают четкую грань в общении между родителями и их сверстниками. Всему этому способствует психологический подход родителей к их бурным детям в этот период жизни. Родители и учителя подростков в большинстве случаев не умеют ни увидеть, ни тем более учесть в практике воспитания того быстрого, интенсивного процесса взросления, который протекает на протяжении подросткового возраста, всеми силами пытаются сохранить «детские» формы контроля (гиперопека, постановка целей в форме жесткого императива). Тот факт, который подтверждает, что по сути дела на протяжении всего подросткового возраста потребность подростков в том, чтобы взрослые, особенно родители, признали их равноправными партнерами в общении, порождает многочисленные и разнообразные конфликты подростка с родителями и учителями. [Сорокина Павловна, 2017]

Антуан де Сент-Экзюпери называл человеческое общение самой большой роскошью на свете. Но в одном случае – это «роскошь», в другом – профессиональная необходимость. Труд педагога относится к тому виду человеческого труда, который невозможен без общения. В основе обучения и воспитания лежит общение: через общение учитель организует поведение и деятельность учеников подростков, оценивает их работу и поступки, информирует о происходящих событиях, вызывает соответствующие переживания по поводу проступков, помогает преодолеть трудности, не потерять веру в свои возможности. На сегодняшний день продуктивно организованный процесс педагогического общения призван обеспечить в педагогической деятельности реальный психологический контакт, который должен возникнуть между педагогом и детьми. Педагогическое общение в обучении и воспитании служит инструментом воздействия на личность обучаемого. В число наиболее сложных задач, встающих перед педагогом, входит организация продуктивного общения, предполагающая наличие высокого уровня развития коммуникативных умений. И очень важно так

организовать общение с детьми, чтобы этот неповторимый процесс состоялся. Важную роль здесь играет стиль общения. [Елена Ивановна, 2002, кандидат психологических наук]

Размышляя о вариантах взаимоотношений воспитателя с подростками, А.С. Макаренко отмечал: «Во всяком случае, никогда педагоги и руководство не должны допускать со своей стороны тона фривольного: зубоскальства, рассказывания анекдотов, никаких вольностей в языке, передразнивания, кривляния и т. п. С другой стороны, совершенно недопустимо, чтобы педагоги и руководство в присутствии воспитанников были угрюмыми, раздражительными, крикливыми». Подчеркивая плодотворность такого стиля взаимоотношений педагога и воспитанников и его стимулирующий характер, вызывающий к жизни высшую форму педагогического общения – на основе увлеченности совместной творческой деятельностью, необходимо отметить, что дружественность, как и любое эмоциональное настроение и педагогическая установка в процессе общения, должна иметь меру и четкую грань. [Асадуллина Марина Николаевна, Колодяжная Татьяна Павловна. Роль семьи в воспитании ребенка, 2012]

Общение со взрослыми считают подростки это общение насыщено проблемами. Первый источник этих проблем — непонимание взрослыми внутреннего мира подростка, их ложные представления о его переживаниях, мотивах тех или иных поступков, стремлениях, ценностях и т. п. Взрослые явно недооценивают значение сферы общения со сверстниками для подростка. Например, в то время, когда подросток ждет поддержки от кого то, в этот ему “сложный” период жизни приходит и поддержит человек разделяющий его взгляды. Ровесник, который выслушает и поддержит, а не отчитает и поругает. Вот что является главной проблемой, отношения между родителями и молодежью. Главной опорой должны быть родители, они должны выслушать, дать правильный совет и затем контролировать своего ребенка. Также наиболее современный метод, это дать несколько путей и дать выбрать ребенку самому, по какому он пойдет. Это также научит его

делать правильный шаг, решать самостоятельно проблему и получать правильный результат от сделанного решения. Для подростка важно не просто быть вместе со сверстниками, но и, главное, занимать среди них удовлетворяющее его положение. Для некоторых это стремление может выражаться в желании занять в группе позицию лидера, для других — быть признанным, любимым товарищем, для третьих — непререкаемым авторитетом в каком-то деле, но в любом случае оно является ведущим мотивом поведения детей в средних классах. Как показывают исследования, именно неумение, невозможность добиться такого положения чаще всего является причиной недисциплинированности и даже правонарушений подростков. Это сопровождается и повышенной комфортностью подростков по отношению к подростковым компаниям. Родители подростков все проблемы их общения со сверстниками списывают за счет недостатков тех детей, с которыми общается их сын или дочь. [Педагогика семьи: пособие / В. В. Чечет. – Минск : БГПУ, 2015. – 176 с.]

Стремление подростка привлечь к себе внимание товарищей, заинтересовать их и вызвать симпатию может проявляться по-разному: это могут быть демонстрация собственных качеств как прямым способом, так и путем нарушения требований взрослых, паясничанье, кривлянье. Среди мотивов нарушения подростками правил общественного поведения наибольший процент составляют мотивы, связанные с неудовлетворенностью занимаемым среди сверстников положением.

При этом всего педагог должен помнить, что при воспитании ученика в подростковом возрасте гораздо сложнее, но и ответственнее. Педагог играет значимую роль при становлении в правильный путь в таком возрасте ребенка. Следовательно учитель, находя общий язык с ним, должен контролировать его и направлять в правильное русло каждого ребенка. Дискуссия, с ним и психологически, и морально. [Пфейфер И.А. Вестник Прикамского социального института. 2016]